

Қолданылған әдебиеттер:

1. Плеханова Т.Ф. Текст как диалог: Монография / Т.Ф.Плеханова. – Мн.: МГЛУ, 2003. – 251 с.
2. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн.: «Современное слово», 2001. – 928 с.
3. Грабчикова Е.С. Формирование коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения русскому языку. – Мн.: НИО, 1998. – 168 с.
4. Панова Л. С. Методика обучения иностранных языков в общеобразовательных

учебных заведениях: учебник / Л. С. Панова, И. Ф. Андрийко, С. В. Тезикова и др. – К.: Академия, 2010. – С. 84-103

5. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учебное пособие для студентов / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – С. 203-207.

6. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам / Г. В. Елизарова. — СПб.: КАРО, 2005. – 80 с.

AN EFFECTIVE TEACHING TOOL IN BIOLOGY LESSONS**Khodzakhmedova F.***South Kazakhstan State Pedagogical University, Shymkent.***БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУ ҚҰРАЛДАРЫ****Хожахмедова Ф.Д.***Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928227>**Abstract**

During the 21st century, globalization, modernization and improvement of the quality of education, there has been a change in the direction of biological education, its developmental activities have become more clearly defined. The problem of student development is one of the most difficult in psychological and pedagogical practice. The solution to this problem largely depends on what results the teacher strives for in his work. Teaching methodology is one of the priority areas in teaching biology. This implies the improvement of the methodology of teaching the biology course and determines the teacher's choice of teaching technology.

Аннотация

21 ғасыр жаһандану , жанғырту, білім сапасын арттыру кезеңінде биологиялық білім беруде де мақсатты бағыттың өзгеруі орын алып, оның дамушы қызметі нақтырақ айқындала бастады. Студенттерді дамыту мәселесі психологиялық-педагогикалық тәжірибедегі ең күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мәселені шешу мұғалімнің өз жұмысында қандай нәтижеге бағытталғанына байланысты. Биологияны оқытудағы басым бағыттардың бірі оқытудың тәсілдері. Бұл биология курсының оқыту әдістемесін жетілдіруді болжайды және мұғалімнің оқыту технологиясын таңдауын анықтайды.

Keywords: *computer technologies, biology, quality of education, multimedia, presentation.***Кілт сөздер:** *компьютерлік технология, биология, білім сапасы, мультимедиа, презентация.*

Кез келген педагогикалық технология ақпараттық технология болып табылады, өйткені оқытудың технологиялық процесінің негізі ақпаратты қабылдау және түрлендіру болып табылады. Компьютер ақпаратты өңдеудің, сақтаудың және ұсынудың әмбебап құралы ретінде біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналды. Ақпараттық ағындардың ұлғаюы ақпаратты өңдеу мен түсінудің жаңа деңгейін, оны ұсынудың жаңа әдістерін жылдам және тиімді игеруді талап етеді. Компьютерлік оқыту технологияларының негізгі термині компьютерлік технология болып табылады. Компьютерлік (жаңа ақпараттық) оқыту технологиялары – бұл ақпаратты дайындау және білім алушыға беру процесі, оны жүзеге асыру құралы – компьютер. Қазіргі білім беру үдерісін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданбай, дәстүрлі

құралдар мен оқыту әдістерін АКТ құралдарымен үйлестіріссіз елестету мүмкін емес. Бұл технологиялар білім беруді даралау мен саралауға кең мүмкіндіктер береді, АКТ әртүрлі пәндерден есептерді шешу кезінде ақпаратты өңдеудің заманауи құралдарын, соның ішінде аудиовизуалды пайдалану арқылы пәнаралық байланысты тереңдетуді қамтамасыз ететін оқу процесінің барлық деңгейлерін интенсификациялауға әкеледі.

Оқыту процесінде компьютерлік технологияларды қолдану мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің өсуіне әсер етеді, сонымен қатар мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді: тапсырмаларды, тесттерді таңдау, білім сапасын тексеру және бағалау, сол арқылы қосымша тапсырмаларды орындауға уақытты босатады. Сабақта (материалдар электронды түрде алдын ала дайындалғандықтан)

АКТ-ны пайдалана отырып сабаққа дайындалу кезінде компьютер мұғалімнің орнын алмастырмайтынын, тек оны толықтыратынын ұмытпауымыз керек. АКТ-ны қолданумен сабақтың құрылымы бірқатар себептермен анықталады:

оқу пәнінің ерекшелігі;

белгілі бір сабақтың мазмұны;

ақпараттық технологияның аппараттық құралдарымен байланыстылығы;

бағдарламалық құралдардың дидактикалық мүмкіндіктері;

электронды оқу құралдарының түрі мен сипасы;

ресурстары және мұғалімнің АКТ құзыреттілігі.

Ақпараттық технологияны пайдалана отырып сабақты дамыту тек электронды ресурс болған жағдайда ғана мүмкін болады. Оларды пайдалана отырып сабақты жоспарлау кезінде мұғалім дидактикалық талаптарды сақтауы керек, оған сәйкес:

оқу процесінде осы ресурсты пайдаланудың педагогикалық мақсатын нақты анықтау;

оның қайда және қашан қолданылатынын көрсету;

таңдалған ресурсты басқа оқу құралдарымен үйлестіру;

оқу материалының ерекшеліктерін, сыныптық ерекшеліктерін, жаңа ақпаратты түсіндіру сипатын ескеру.

Электрондық білім беру ресурсы – электрондық цифрлық нысанда ұсынылған және құрылымын, пәндік мазмұнын және олар туралы деректерді қамтитын білім беру ресурсы. ЭББР оқу процесінде пайдалану үшін қажетті деректерді, ақпаратты, бағдарламалық қамтамасыз етуді қамтуы мүмкін.

ЭББР келесі мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған білім беру құралы болып табылады: техномультимедиялық құралдарды тарту арқылы білім беру ақпаратын беру; интерактивті әрекеттесу кезінде пайдаланушыға кері байланыс беру; оқу нәтижелері мен оқудағы ілгерілеуді бақылау; оқыту және тәрбиелеу үшін ақпараттық және әдістемелік процестерді автоматтандыру қарастырылған. Мультимедиа – адамның компьютермен әртүрлі табиғи тасымалдаушылар: дыбыс, бейне, графика, мәтіндер, анимация арқылы байланысуына мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық құралдар кешені. Оқу процесіндегі мультимедиа компьютерлік бағдарламалармен (жүйелермен), электронды оқулықтармен, өзіндік жұмысқа арналған әртүрлі тапсырмалар түріндегі компьютерлік модельдеумен, сабақтың әртүрлі кезеңдеріндегі оқу-танымдық тапсырмалармен, компьютерлік оқу ойындарымен, білім беру веб-беттерімен ұсынылады.

Презентациялар – бұл анимация, аудио және бейнеклипер, интерактивті элементтерді қамтуы мүмкін электронды диафильмдер. Презентацияларды жасау үшін Power Point немесе Open Impress сияқты бағдарламалық құралдар қолданылады. Бұл компьютерлік құралдарды кез келген мұғалім мен

студент жасай алатындығымен қызықтырады. Презентациялар студенттік жобаларды ұсыну үшін де белсенді қолданылады. Презентацияны пайдалану студенттердің шығармашылық әрекеті мен жеке тұлғаның психологиялық өсуіне, дербестігін дамытып, өзін-өзі бағалауды арттыруға арналған жағдайлар шеңберін кеңейтеді.

Дидактикалық материалдар – электронды түрде, әдетте doc, txt пішіміндегі мәтіндік файлдардың қарапайым жинағы түрінде берілген және логикалық құрылымға біріктірілген тапсырмалар, диктанттар, жаттығулар жинақтары, сондай-ақ рефераттар мен эссе үлгілері, гипермәтін. Бағдарлама- дидактикалық материалдар ретінде қызмет етеді және шешімнің орындалу барысын қадағалап, қателер туралы есеп бере алады. Виртуалды эксперимент жүйелері – тыңдаушыға «виртуалды зертханада» эксперименттер жүргізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық кешен. Олардың басты артықшылығы - олар тыңдаушыға қауіпсіздік, уақыт сипаттамалары және т.б. себептермен шын мәнінде мүмкін болмайтын эксперименттер жүргізуге мүмкіндік береді. Мұндай бағдарламалардың негізгі кемшілігі - оларға енгізілген модельдің табиғи шектеулері, олардан студент өзінің виртуалды экспериментінің шеңберінде өте алмайды. т.б

Олардың басты артықшылығы - алынған нәтижелерді жылдам, ыңғайлы, бейтарап және автоматтандырылған өңдеу. Негізгі кемшілігі – субъектінің шығармашылық қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік бермейтін жауаптардың икемсіз жүйесі.

ЭББР сабақтың әртүрлі кезеңдерінде қолдануы мүмкін. Оны сыныптан тыс уақытта да қолдануға болады және бұл оқуды толық етеді. Электрондық білім беру ресурстары мұражайға виртуалды барудан зертханалық экспериментке дейін үйде әлдеқайда құнды практикалық жаттығуларды орындауға және өз білімін, дағдыларын қалыптастыруда дереу тексеруге мүмкіндік береді. Үй тапсырмасы толыққанды, үш өлшемді болады, ол үш өлшемді голографиялық кескіннен сапасыз фотосурет сияқты дәстүрліден ерекшеленеді. Бірақ сабақта ЭББР ді қолданудың қауіп-қатерлері де бар екенін атап өткен жөн, атап айтқанда:

сапасыз ЭББР-дің болуы, оқу тапсырмаларының есебінен ЭББР-ді пайдалануға деген ынта-ықылас емес, өз алдына мақсат ретінде;

білім алушының іс-әрекетін ұйымдастырудың тиімді құралдары (мысалы, сабақ уақытын ұтымсыз пайдалану), мұғалімнің әртүрлі әдіс-тәсілдерді үйлестіруге дайын еместігі,

ЭББР икемді және өзгермелі пайдалануы; білім беру ордасының техникалық мүмкіндіктерінің жеткіліксіздігі.

ЭББР пайдалану кезінде оқушылардың денсаулығын қамтамасыз ету өте маңызды. Денсаулықты сақтау талаптарына сәйкес студенттердің оқу үдерісінде техникалық оқу құралдарын үздіксіз пайдалану ұзақтығы:

оқу такталары мен экрандарда статикалық кескіндерді қарау – 25 минут;

теледидар көру - 30 минут;

оқу тақталарында және шағылысқан жарқырау экрандарында динамикалық кескіндерді қарау - 30 минут;

жеке компьютер мониторында және пернетақтада суретпен жұмыс – 25 минут;

аудиожазбаны тыңдау – 25 минут;

құлаққап пенде аудиожазбаны тыңдау – 25 минут.

Көру жүктемесіне байланысты техникалық оқыту құралдарын пайдаланғаннан кейін көздің шаршауын болдырмайтын жаттығулар кешенін, ал сабақтың соңында жалпы шаршауды болдырмау үшін дене жаттығуларын орындау қажет.

Қарапайым мағынада биология - бұл тіршілік және тірі денелердің дамуы туралы ғылым. Биология пәнінің мазмұны студенттерді, оқушыларды баурап алады, бірақ оқытылатын материалды жақсы қабылдау үшін жоғары сапалы көрнекі сүйемелдеу қажет. Оқытудың көрнекілігі дидактиканың негізгі қағидаларының бірі болғандықтан, білім алушылардың байқағыштығын, зейінін, сөйлеуін, ойлауын дамыту үшін қажет. Сондықтан оқу-тәрбие үрдісінде көрнекі оқыту құралдарын пайдалануды басты міндетім деп есептеймін.

Әмбебап білім беру ресурстарын (Word, Excel, Power Point және т.б. өз білім ресурстарын құруға арналған) пайдаланатын сабақтар, яғни мұғалімнің ерекшеліктерін ескере отырып әзірлеген сабақтарды ең қызықты және тиімді сабақтар деп есептеймін. Мұндай сабақты құру барысында

мұғалім-дамытушының білімі, дағдысы мен тәжірибесі ғана емес, оның жан дүниесінің бір бөлігі де салынған бірегей білім беру ресурсы пайда болады. Дәл осы сабақтар студенттер үшін ең қызық, ең тиімді болады.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Усольцева Л.В. Комплексное использование средств обучения в процессе методической подготовки будущих учителей биологии в контексте проблем перехода к профильному обучению: Современные проблемы науки и образования//2009.

2. Беспалько С.Н. «Слагаемые педагогической технологии»; С.Н.Беспалько:М., 1999. – 238 с.

3. Лысенко М.А. «Информационные средства обучения в биологическом образовании / Экологическое и биологическое образование»: методология, теория и методика обучения. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007.

4. Беспалько С.Н. «Программированное обучение. (Дидактические основы.)» М., Высшая школа -19980. 297с.

5. Готлиб П «Компьютеру дидактическое обеспечение; Информатика и образование»//М., 1998.

6. Использование микропроцессоров и видеотехники в зарубежной школе. Научно-реферативный сборник. М//Наука, 1995.